

Філіпова Г. В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

**ДВІ МАРІЇ-МАГДАЛИНИ МОКІЄВСЬКІ – ІГУМЕНІ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО
ДІВОЧОГО МОНАСТІРЯ В КИСВІ**

В історичній долі жіночих монастирів Києва кінця XVII – першої половини XVIII ст. значну роль відіграли жінки – представниці шляхетсько-козацького роду Мокієвських. Спеціального дослідження, котре б розглядало їхні життєписи, поки що немає, проте, ряд дослідників приділив достатньо уваги тим чи іншим особам в контексті вивчення чи то історії Вознесенського-Флорівського монастиря (О. Крайня, М. Маліженовський), чи то генеалогії української старшини та шляхти (В. Кривошея), а також біографії гетьмана Мазепи (О. Оглоблін, Б. Кентржинський, С. Павленко та інші біографи гетьмана так чи інакше згадували його матір та рід, з якого вона походила, і висували свої припущення щодо її життя). Стаття має на меті кількома рисами доповнити вже відому інформацію про ігуменю, що прийняли постриг під ім'ям Марія-Магдалина, використовуючи дані двох архівних документів.

Найвідомішою з жінок родини Мокієвських є Марина Мокієвська, у шлюбі – Мазепа, у чернецтві – Магдалина, матір українського гетьмана Івана Мазепи. Безумовно, вона була видатною жінкою, що залишила слід у вітчизняній історії. Та слід цей, при своїй вагомості, є доволі розмитим. Вже багато років дослідники ретельно збирають біографічні дані про цю жінку, проте, повний життєпис Марини Мокієвської досі не складено і не написано через брак фактажу.

В. Кривошея вказує на проміжок між 1617 та 1621 рр. як на приблизний час її народження. [1, 5], Б. Кентржинський та О. Оглоблін наводять дані про те, що Марина походила з численного білоцерківського шляхетського (а потім – козацького) роду герба Ясенчик [1, 50; 6, 35]. Дівчиною вона отримала надзвичайно гарну освіту, проте, ми не знаємо, де саме. Зазвичай, шляхтянок навчали при монастирях, котрі користувалися підтримкою церковних братств і організували школи – мабуть, тим же шляхом пішла і юна Марина. Загалом, освіченість серед українських жінок була доволі поширеним явищем. Як би там не було, документів з підписом Мокієвської залишилось не так багато – близько п'яти, та почерк та форма автографа не дозволяють сумніватися в тому, що жінка мала неабиякий розум.

Про те, яким було подружнє життя Марини Мокієвської, коли вона взяла шлюб зі шляхтичем Адамом (Стефаном) Михайловичем Мазепою-Колединським герба Курч, відомо ще менше. Вона народила чоловікові двох дітей – Івана та Олександрю, та не можна однозначно стверджувати, що у них не було братів та сестер, котрі загинули в дитинстві.

Марина Мокієвська-Мазепа овдовіла в 1665 р. Вже наступного року вона стала членом луцького Хрестовоздвиженського братства як “Подчашина Черниговская”, згодом прийняла чернецтво (а потім і схиму) з ім'ям Марії-Магдалини (О. Крайня вказує 1681–1682 рр. часом її приходу у Вознесенський монастир) [3, 90-92; 6, 35; 8, 66]. У 1688 р. Марія-Магдалина стала ігуменею Глухівського жіночого монастиря, та основною справою другої половини її життя було керівництво Вознесенським жіночим монастирем до самої смерті в 1707 р. Загальна думка про Марину Мазепу як ігуменю: вона керувала твердою, проте милосердною рукою, мала справжній талант адміністратора і вела господарство ретельно і рішуче. Вона постійно надсилала свої супілки до царів Івана та Петра Олексійовичів, до патріарха, гетьмана Самойловича, добиваючись того, щоб до майна та володінь її монастиря приєднували все нові і нові садиби, млини та села. Їй вдалося захистити право на майно, яке заповідав монастиреві якийсь благодійник, і на яке почали претендувати його родичі. Користуючись впливом свого сина, котрий в цей час уже став гетьманом, жінка заручилася його рекомендаційними листами та відправилася до Москви, щоб бути представленою двору та одержувала чергові привілеї для своєї обителі. Саме завдяки цій подорожі вона отримала ігуменство над Глухівським монастирем, до управління яким було призначено помічницю Марії-Магдалини. В 1692 р. з благословення митрополита Варлаама та дозволу свого сина, ігуменю знову спланувала поїздку до Москви.

Б. Кентржинський слушно зазначає, що дорога від Києва до Москви в ті часи займала близько двох тижнів, і, з урахуванням того, що подорожі відбувалися взимку, була нелегкою. Марині під час поїздок було понад сімдесяти років – і це ясно свідчить про енергію цієї жінки та її здатність займатися складними та навіть, ризикованими справами [1, 51].

Іноді ігуменя Марія-Магдалина користувалася становищем свого сина і для того, щоб отримувати матеріальні блага і для себе. Так, в жалуваній грамоті, котру цар Петро I надав київським міщанам в 1710 р., говорилося: “Изменник Мазепа отнял было от Ратуши село Осечина с луговими островами и отдал его во владение матери своей”. Йшлося про с. Осечина (сучасний Вишгородський р-н Київської обл.). Після переходу гетьмана Мазепи на бік Карла XII гетьман Скоропадський видав універсал про повернення с. Ратуші, що, однак, не врятувало його людей від експлуатації з боку монастирів, зокрема, Межигірського [9, арк. 5].

Марина Мазепа спочила у віці близько 90 років (1707). Про це знаємо з листа гетьмана Мазепи до канцлера Г. Головкина, де він зазначив, що його мати дуже хвора та близька до скінчення свого віку.

Та в історії об'єднаних жіночих монастирів – Вознесенського та Флорівського мала місце й інша ігуменя Марія-Магдалина, що походила з роду Мокієвських (мирське ім'я її не встановлено). Цих двох осіб іноді плутають у неспеціалізованій літературі. Існує ряд різноманітних думок та суджень у відношенні їх взаємин і навіть родинних зв'язків. Так, В. Кривошея вважав, що в миру Марія-Магдалина Мокієвська була дружиною Михайла Яковича Мокієвського, переяславського полкового писаря та баришівського сотника [4, 49]. О. Крайня називає Марію-Магдалину родичкою Марини Мазепи по лінії Мокієвських [3, 96].

Є думка, що після смерті ігумені Марії-Магдалини Мазепи Марія-Магдалина Мокієвська стала її наступницею [8, 67]. Та це не є вірним – згідно з дослідженням О. Крайньої, після старшої Марії-Магдалини ігуменею була Ангеліна, а після неї і до самого переведення монастиря господарювала черниця Афанасія [2, 62; 3, 126].

Відносно строку ігуменства Марії-Магдалини Мокієвської в об'єднаному Флорівському (Вознесенському) монастирі також існують протиріччя, пов'язані з неоднозначністю питання про переведення обителі Вознесенського монастиря на Поділ. М. Маліженевський датував очільництво Марії-Магдалини 1712–1737 рр., згадуючи, що оригінальний напис на Євангелії зі згадкою її як ігумені відноситься лише до 1727 р. О. Крайня розширяє це питання. Вона подає кілька посилань на документи з датами іменування Марії-Магдалини ігуменею Флорівського монастиря (найраніший оригінальний документ згадує 1723 р., копії – 1712 і 1719 рр.) і зупиняється на 1711–1737 рр. У 1737 р. Марія-Магдалина померла [3, 135].

Є дані про те, що Марія-Магдалина зі своєю дочкою Памфілією прибула з Глухівської обителі до Києва незадовго до смерті Марини Мазепи і була її помічницею, можливо, тою самою, що вела справи глухівського жіночого монастиря Спасо-Преображення. Становище матері й доньки перед від'їздом до Києва було скрутним через якісь сімейні чвари. Марина Мазепа перед смертю не звала цих родичок до себе, щоб надати якісь розпорядження [3, 96]. З часом стосунки Мокієвських з насельницями вже об'єданого монастиря також ускладнилися – так, монахині звинувачували їх у розкраданні церковного майна та, що знаменно, відданні грошей в борг київським міщанам [7, 24-26].

Очевидно, що це була доволі розповсюджена та дієва практика. 1728 р. київський міщанин Дмитро Семенович судився зі своїм двоюрідним братом, хорунжим Іваном Левицьким за батьківщину. Вся родина Семеновича загинула під час мору в Києві 1710 р., і його за малолітством було усунено від спадкування Левицьким. Майже всі багаті маєтки, що опинилися в його руках, хорунжий відразу віддав під заставу, отримавши з цього величезні грошові суми. Особливо гарний дохід він отримав від продажу та застав майна, що знаходилося на хуторі Сирець. Документи згадують хутір з двома млинами та численними будівлями (панські світлиці, комори, кузня, стайні, “людниці”, тобто помешкання слуг, пасіка). На хуторі було багато скоту – коней, волів.

Згодом стало ясно, навіщо пан Іван Левицький заставляв майно свого дядька. Виявилось, що він мав величезні борги, з котрими вже доволі давно не міг розплатитися. Основна ж

його заборгованість була “госпоже Магдалине Мокиевской игумени монастыря девичьего Фроловского Киевского на суму 1350 золотых” [10, арк. 3зв.].

Цей документ може свідчити про діяльність ігумені Марії-Магдалини в 1710-ті рр. Хоча точно не вказано, коли вона дала необхідну суму в борг Левицькому, інформація про те, що останній відразу після відібрання спадку на початку 1711 р. почав закладати нерухомість, щоб розрахуватися з боргом, є доволі однозначною.

Практика віддавання в борг великих сум у відношенні Флорівського монастиря мала місце і в подальшому. Можемо припустити, що молодша Марія-Магдалина, як і її попередниця, була доволі суворою особою – щоб повернути їй борг, Іван Левицький навіть дійшов до того, щоб вдертися до склепів своїх родичів та обібрати їх [10, арк. 4зв.]. Сума боргу, в свою чергу, свідчить про значні статки нової об’єднаної обителі.

І все ж, до основних справ, котрими займалася ігуменя Марія-Магдалина, відноситься відновлення монастирського комплексу після пожежі 1718 р. Задля цього ігуменя збирала грошові пожертви, та загальний процес так і не було доведено до кінця – і через великі затрати, і через її смерть. Та саме при Марії-Магдалині розпочато побудову Воскресенської церкви. Це була перша кам’яна будівля на монастирській території. Її освячення митрополитом Рафаїлом Заборовським датується 1732 р. [5, 73].

Порівнюючи за роботами дослідників та архівними джерелами біографічні дані двох ігумень Вознесенського, а згодом Вознесенського-Флорівського монастиря, можемо дійти кількох висновків. Марина Мазепа, не дивлячись на невелику кількість достовірної інформації, все ж є доволі відомою особою, тоді як Марія-Магдалина Мокієвська, її родичка, залишається в її тіні та навіть іноді ототожнюється з нею. Обидві жінки так чи інакше належали до відомого роду, який дав Києву ряд меценатів, і в їхній діяльності прослідковується певна спадковість. Не дивлячись на загальну уривчастість даних, ігумені явно були владними та авторитетними жінками, котрі час від часу не цуралися користуватися власним положенням для поліпшення життя підвладної їм обителі, чи свого власного. Більшою мірою це стосується молодшої Марії-Магдалини, чий складний характер відобразився і в свідченнях про неї монастирських насельниць, і в особливостях ведення фінансових справ.

І хоч дана стаття не претендує на повне окреслення теми, ми намагалися додати кілька невеликих рис до портретів ігумень Мокієвських з надією, що їхні повні біографії все ж колись будуть написані.

Примітки

1. *Кентржинський Б.* Мазепа. – К. : Темпора, 2013.
2. *Крайня О.* Флорівський жіночий монастир у Києві. Альбом. Історичний нарис / Авт., упоряд. О. Крайня. – К. : ВД “Антиквар”, 2015.
3. *Крайня О.* Флорівський (Вознесенський) монастир у Києві як пам’ятка історії та архітектури XVI – початку ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук. – К., 2012.
4. *Кривошея В.* Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. – К., 2004.
5. *Малиженевський Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь / Сост. О. А. Крайня. – К. : Феникс, 2010.
6. *Оглоблін О.* Гетьман Іван Мазепа та його доба / Ред. Любомир Винар, упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. – Нью-Йорк ; К. ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. – 2-е доп. видання.
7. *Освальд К. Ю.* Ігумені київських жіночих монастирів ХVІІІ ст. (на прикладі Памфілії Мокієвської). Кваліфікаційна робота. – К., 2015.
8. *Павленко С.* Родовід гетьмана І. Мазепи // Сіверянський літопис. – 2007. – № 5. – С. 57-70.
9. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6. Копія жалуваної грамоти царя Петра I Київському магістрату.
10. Там само, ф. 51, оп. 3, спр. 2810. Справа про чолобитній київського міщанина Дмитра Семеновича на хорунжого Івана Левицького.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Расопіна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі	81
<i>Мельник Л. В.</i>	транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. –	88
<i>Грищенко В. В.</i>	корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного	
	заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-	91
	археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-	
	культурного заповідника	

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами	100
	Шестовицького некрополя	
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ –	118
<i>Новик Т. Г.</i>	початку ХІХ ст.	
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ –	124
<i>Ситий Ю. М.</i>	початок ХІХ ст.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького	130
	Свято-Успенського монастиря в Чернігові	
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у	134
	Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	архівних та археологічних джерел	
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na	144
	Świętej Górze Athos	
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до	147
	собору в Замості. Церковний аспект	
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври	154
	ХVІІІ–ХІХ ст.	
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в	157
	контексті одного з головних аспектів свята Преображення	
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим	160
	хорунжим Миколою Ханенком	
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у	167
	Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд	
	фондів	

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016